

APRIL 27-28, 2023

O`ZBEK DOIRA MAKTABI MASALASIGA DOIR

Ismoil Rustamov

Farg`ona davlat universiteti Vokal va cholg`u ijroshiligi kafedrasida o`qituvchisi

Rustamovismoil57@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975053>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o`zbek xalq cholg`u asbobi bo`lmish doira va uning milliy asarlarimiz ijrosida tutgan o`rni borasida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: O`zbek milliy san`ati, doira, zarb, mumtoz musiqa, cholg`u asbob, ijro mahorati.

ВОПРОСЫ О УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЫ ДОЙРЫ

Аннотация. В данной статье рассматривается круг, узбекский народный музыкальный инструмент, и его роль в исполнении наших национальных произведений.

Ключевые слова: Узбекское национальное искусство, кружок, перкуссия, классическая музыка, музыкальный инструмент, исполнительское мастерство.

QUESTIONS ABOUT THE UZBEK SCHOOL OF DOYRA

Abstract. This article discusses the circle, an Uzbek folk musical instrument, and its role in the performance of our national works.

Keywords: Uzbek national art, circle, percussion, classical music, musical instrument, performance skills.

Mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilishning bugungi yangi bosqichida madaniyat va san`atning hayotimizdagi o`rni va ahamiyatini oshirish, yosh avlodimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ona yurtga mehr va sadoqat ruhida tarbiyalash asosiy maqsadimizdir. Chunki jamiyatning shakllanishi, ravnaq topishi shu jamiyatda tarbiya topgan kelajak avlod tarbiyasiga bog`liq. Insonning ruhiy kamoloti haqida gapirar ekanmiz, albatta, bu maqsadga san`at va madaniyatsiz erishib bo`lmaydi. Shu o`rinda Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta`kidlaganidek “Ma`lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muxim va dolzarb ahamiyatga ega bo`lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatdan ham xayot mamot masalasiga aylanib bormoqda”[1].

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ko`plab ijtimoiy sohalarning tubdan modernizatsiya qilinishi, ijtimoiy turmush darajasining o`shishi aholining ijtimoiy – maishiy ehtiyojlarga bo`lgan talablarini oshirdi. Bugungi kunda O`zbekiston aholisining kundan-kunga o`sbib borayotgan talab va ehtiyojlarini o`rgangan holda, yurtimizda bunyod etilayotgan madaniyat va aholi dam olish markazlarida aholining ijtimoiy-madaniy faolligini qo`llabquvvatlash bilan birga mazmunli dam olishiga e`tibor qaratilmoqda.

O`zbek musiqa san`atining tarixiy bosqichlariga yuzlanar ekanmiz doyra cholg`u asbobi ohang jozibadorligini asl holicha saqlab qolingani yagona cholg`u asbobi hisoblanadi. O`zbekistonda doyra ijrochiligi maktabi asoschilari va ularning davomchilari bo`lmish namoyondalari tomonidan ijro san`atining deyarli barcha janrlariga murojat qilganlar va bugungi kunga qadardir o`z ijro mahoratlarini yuksak namunalar orqali katta sahnalarda namoyish qilib kelmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Musiqqa san’ati madaniy fenomen sifatida yangi avlodni tarbiyalash va kamolga yetkazish borasida cheksiz imkoniyatlarga egadir”.

O'zbek harbiy zadogonlarining yuksak ma’rifatli vakili bo’lgan Amir Temur, musiqqa san’atining muhim estetik ahamiyatini ma’naviy omil sifatida harbiy musiqqa turlarini qo’shinlarning jangovarlik ruhiyatini oliy darajada saqlab turuvchi kuch deb bilgan va uning rivojiga katta e’tibor bergan. U tarixda birinchi bo’lib, askarlarni jangovar bayroqlar va musiqqa cholg’u asboblari bilan taqdirlash odatini harbiy udumga kiritadi: “Amr qildimki, - deb yozadi “Tuzuklar”ida, — qaysi bir amir biron mamlakatni fath etsa, yo g’anim lashkarini yengsa, uni uch narsa bilan mumtoz qilsinlar - faxrii xitob, tug’ va nog’ora berib, uni bahodir deb atasinlar”[2;355].

Doira — o’zbek musiqiy ijrochiligida usul (ritm) beruvchi eng asosiy cholg’u hisoblanadi. Doira ishtirokisiz nafaqat ansambllar yoki orkestr ijrosini, hatto ko’pgina yakka cholg’ular ijrosini ham tashkil etib bo’lmaydi. Doira O’zbekistonda eng keng tarqalgan musiqiy cholg’ulardan biridir. Uning xalq ichida keng ommalashuvida Usta Olim Komilov, To’ychi Inog’omov, G’ofir Azimov, Qahramon Dadaev, aka-uka Dilmurod, Xolmurod, Elmurod Islomovlar, Odil Kamolxo’jaev, Abbas Qosimov kabi qator doirachilarning xizmatlari bor. Doirada hosil qilinadigan tovushlar tembr jihatidan va balandlik jihatidan farqlansada, ular ma’lum bir musiqiy balandlikka ega bo’lmaydi va doirada kuy ijro etib bo’lmaydi. Doirada hosil qilinadigan bo’g’iq tovush — bum, jarangdor tovush — bak, o’ta jarangdor tovush esa — noxun deb yuritiladi.

O’zbek doyra maktabi borasida so’z borar ekan, barchaning ko’z o’ngida Usta Olim Komilov siymosi gavdalanishi tabiiy. O’zbek doyrasi sadolarining chet el sahnalarida sadolanishi va o’zining mohirona ijrosi bilan jahon tomoshabinlari yuraklarini zabt etgan ustoz san’atkor Usta Olim Komilovning doyra cholg’usi ijrosi sir asrorlarini nafaqat amaliy, balki nazariy-ilmiy jihatdan o’quv qo’llanma va darsliklar ko’rinishida xalqimizga yetkazgan ustoz san’atkor Dilmurod Islomov xisoblanadi. Zamonamiz doyra maktabiga yangicha nafas baxsh etgan ustoz san’atkor Dilmurod Islomov o’z atrofida keyinchalik kasbiga sadoqatli shogirdlar tarbiyalab xalqimiz xizmatiga safarbar etdi.

REFERENCES

1. Sh. Mirziyoev 2017 yil 30-iyun “Kamolot” IX quriltoyi.
2. G’azzoliy. Kimyoi saodat. T., “Adabiyot” 2005y, 355-356-b.
3. R. Samadov (2022). DOIRA CHOLG’USINING QADIM VA ZAMONAVIY HAYOTDAGI IJRO TALQINI. Science and innovation, 1 (C6), 251-253. doi: 10.5281/zenodo.7190596
4. Sayfitdinov T. Doira ijrochiligi san’ati. Oq’uv qo’llanma. «FAYLASUFLAR». - Toshkent: 2020.
5. Насритдинова, Мадина Нуруллаевна (2022). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (10-2), 385-393.

APRIL 27-28, 2023

6. Насритдинова, М. Н. (2022). МУСИҚА ИНСОНИЯТГА НИМА УЧУН КЕРАК?. *Science and innovation, 1*(Special Issue 2), 577-580.
7. Nasritdinova, M. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3*(2), 199-204.
8. Насритдинова, М. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOLAJAK MUSIQA TA'LIMI OQITUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 241-246.
9. Насритдинова, М. Н. (2023). УСТОЗ МУХТОР АШРАФИЙ МАҲОРАТЛИ ПЕДАГОГ СИЙМОСИДА ШОГИРДЛАРИ ХОТИРАСИДА МАНГУ БАРҶАЁТ. *ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3*(2), 303-305.
10. Nurullayevna, N. M. Turg'unboyeva Muhlisa.(2022). THE ROLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN CREATING A NEW UZBEKISTAN ENLIGHTENED SOCIETY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH, 1* (1), 238-241.
11. Jo`Rayev Xamidjon, & Madina Nasritdinova (2022). DOIRA CHOLG'USIDA IJRO MAHORATINI YUKSALTIRISH (BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARI MISOLIDA). *Science and innovation, 1* (C2), 26-28. doi: 10.5281/zenodo.663646
12. Мамазияев, Х. А. Ў. М., & ТАДРИЖИ, М. Ч. SAI. 2022.№ С3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ma-om-sanatida-musi-a-chol-ularining-tadrizhi> (дата обращения: 05.10. 2022).
13. Мамазияев, Хуршиджон Аъзамжон Ўғли (2022). МАҚОМ ИЖРОЧИЛИГИДА ЧОЛҒУЛАРНИНГ АЛОМАТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2* (10-2), 429-435.
14. X. Mamaziyaev (2022). T'YI MAROSIM Q'USHIQLARI (NIKOX T'YI MAROSIMI Q'USHIQLARI TAHLILI). *Science and innovation, 1* (C6), 190-199. doi: 10.5281/zenodo.7178247
15. A. Abdusattorov (2022). DIMITRIY DIMITRIYEVICH SHOSTAKOVICH IJODIDA POLIFONIYA. *Science and innovation, 1* (B6), 430-432. doi: 10.5281/zenodo.7164517
16. Adiljanovna, A. M., Nurullaevna, N. M., Abdumalikovna, Y. D., Sharobidinovich, M. J., Abdujalil Abduvalio`g'li, A., & Behzod Asqaralio`g'li, T. (2021). Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heritage. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9*092-9100.
17. Абдисатторов, А. А. Ў. (2022). БАСТАКОРЛИК ИЖОДИДА МУСИҚА ФОЛЬКЛОРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2*(10-2), 602-605.
18. Abdusattorov, A. About Makom Melodies Adapted for Orchestra of Uzbek Folk Instruments. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 2*(11), 28-30.
19. Murodova, D. (2021). Scientific And Theoretical Aspects of Musical Thinking. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 1*(1), 196-199.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

20. Murodova, D. (2021). THE CONCEPT OF MUSICAL THINKING AND ITS STAGES OF DEVELOPMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(05), 245-250.

21. Madina Nasretidinova, Ismoil Rustamov, & Oybek Karimov (2022). MUSIQA SAN'ATINING HOZIRGI KUNDAGI O`RNI. *Scientific progress*, 3 (2), 841-845.

22. Rustamov, I. (2022). DOYRA CHOLG`USIDA IJROCHILIK MAHORATINI OSHIRISHDA QO`LLANILADIGAN MASHQLAR MOHIYATI. *Science and innovation*, 1(B6), 456-460.

23. Rustamov, I. (2022). The Place of Doira Instrument in Uzbek National Art. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 74-77.

24. Rustamov, Ismoil (2023). DOIRA CHOLG`U IJROCHILIGIDA IJROVIY USULLARNING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 74-79.